

№ 6
27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLASHUV XUSUSIYATLARI

X.O.Qodirov

TATU Farg'ona filiali dotsenti (PhD)

M.U.Norinov

TATU Farg'ona filiali o'qituvchisi

A.A.Ergashev

TATU Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining bosqichma-bosqich o'rganilishi haqida talqin qilingan. Hozirgi paytda insonparvarlik pedagogikasi tarbiyalanuvchini o'quv-tarbiya jarayonining faol, ongli, teng huquqli ishtirokchisi rolida ko'ra oladigan, o'z imkoniyatlari asosida rivojlantiriluvchi ilmiy-nazariy tizim sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar. Hamkorlik pedagogikasi, insonparvarlik pedagogikasi, insonparvarlik tushunchasi, ta'limni insonparvarlashtirish, pedagogika, pedagogik texnologiya, psixologiya, aktuallashtirish

IN CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM HUMANISTIC CHARACTERISTICS OF PARTNERSHIP PEDOGOGY

K. O. Kadyrov

Associate Professor (PhD) Fergana branch of TUIT

M. U. Norinov

Teacher of the Fergana branch of TUIT

Ergashev A.A.

Student of the Fergana branch of TUIT

Annotation. The article overviews the gradual study of corporative pedagogics in continuous education system. At present, it is claimed that humanitarian pedagogics is the scientific-theoretical system which can consider the learners to be active, conscious, identical and capable participants of teaching process.

Keywords. cooperative pedogogy, humanity pedogogy, humanity idea, making education humanity, pedogogy, pedagogical technology, psychology, actuality

Hamkorlik pedagogikasini novator-pedagoglar (Sh.A.Amonashvili, S.N.Lisenko, I.P.Volkov, V.F.Shatalov, Ye.N.Ilin va boshqalar) pedagogik jarayon ishtirokchilari (o'qituvchi va o'quvchilar) o'rtasida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan o'zaro munosabatlari tashkil etishini ta'kidlab o'tadilar. Hamkorlik pedagogikasi uchun konseptual ahamiyatga ega qoidalar A.Avloniy, K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, J.J.Russo, Ya.Korchak, K.Rodgers va boshqalarning pedagogik qarashlarida o'z ifodasini topgan. Pedagogik hamkorlik g'oyalari bugungi kunda pedagogik texnologiyalar mazmuniga singdirilgan va "XXI asr ta'limi Konsepsiyasi" asosini tashkil etadi[1].

Hamkorlik pedagogikasi insonparvarlik pedagogikasi bilan uzviy va o'zaro aloqadordir. "Insonparvarlik pedagogika"si zamonaviy tarbiya nazariyasi va amaliyotida XX asrning 50-yillari oxiri – 60-yillarining boshlarida AQSHda paydo bo'lgan yo'nalishdir. Insonparvarlik pedagogikasining falsafiy-g'oyaviy yo'nalganligi pedotsentrizm g'oyalariga yaqin. Pyedotsentrizm – tarbiyaviy konsepsiya bo'lib, bunda oilaning qiziqishlari faqat bolaga qaratiladi. Detosentrizm ko'proq bir bolali va to'liqsiz oilalar uchun xos. Insonparvarlik pedagogikasida tarbiyaning bosh maqsadi shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirishidir. Insonparvarlik pedagogikasi esa yangicha tarbiyalash va "progressivizm" pedotsentrizmi g'oyalariga yaqinroq. Pyedagogdan u bolani qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishni, uning sezgisi va ehtiyojlarini his etishni talab etadi. AQSHda u boshlang'ich, o'rta va oliy maktabda o'quv kurslarining mazmuniga va qurilishiga ta'sir ko'rsatadi.

"Insonparvarlik psixologiyasi"ning asosida XX asrning 50-yillarida AQSHda bixeviorizm va freydzizmga qarshi yuzaga kelgan hamda uning asosida tarbiyalanuvchining shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish yotadi. Xususan, bu qarash vakillari tasodifan yuzaga keladigan kichik guruhlardagi mashg'ulotlarni afzal biladilar.

Insonparvarlik ta'limotining asoschilaridan biri Karl Rodgersdir. O'zining pedagogik qarashlarini K.Rodgers inson xulqidagi o'zgarishlar asosi sifatidagi uning qobiliyatlari shaxsiy tajribalarga tayangan holda o'sadi, rivojlanadi va o'rgatiladi, deb ta'kidlangan. Kimnidir o'zgartirish, unga tayyor tajribani uzatish kerak emas. Faqat uning rivojlanishiga imkon beruvchi muhitni yaratish mumkin. K.Rodgers bunday muhitni yaratishni "qulaylashtirish" (ingl. facilitate) deb ataydi[2].

Bugungi kunda butun dunyoda qulay muhitni yaratuvchi o'qituvchilarni fasilitator deb atashadi. Bunday muhitni yaratish shart-sharoiti tarbiyachining bilimi va intellektiga bog'liq bo'lmaydi. Undan faqat tarbiyalanuvchini nimani yaxshi ko'rishi, nimaga qiziqishi, nima bilan shug'ullanishini aniq belgilay olish talab etiladi. Fasilitatorning muhim hissiyoti sifatida K.Rodgers empatiya, tarbiyalanuvchi shaxsiga ijobiy baho berish, fasilitatorning tarbiyalanuvchiga muvofiqligini kiritadi. Faqat ana shunday sharoitda shaxs o'z xulq-atvorini o'zgartirish haqida qaror qabul qilishi mumkin.

K.Rodgers an'anaviy pedagogikaning quyidagi qoidalaridan qoniqish hosil qilmaydi:

1. O'qituvchi bilimlarni bayon etadi, o'quvchilar ularni o'zlashtirishga harakat qiladi.

2. Dars va imtihonlar – ta'limning asosiy tarkibiy qismlari. Dars bilimlarni shakllantirish shakli, imtihon esa egallangan bilimlarning darajasini aniqlaydi.

3. O'qituvchi boshqaruvchi, ta'lim oluvchilar esa unga bo'ysunuvchilar sifatida aks etadi.

Bu bilan bog'liqlikda K. Rodgers ta'limning ikki turini ajratib ko'rsatadi: oddiy bilimlar, faktlar bilan qurollantiradigan axboriy va ta'lim oluvchilarga ularning o'z-o'zini o'zgartirishi va o'z-o'zini rivojlantirishi uchun zaruriy, haqiqiy bilimlar beruvchi ahamiyatli ta'lim. Insonni shaxs sifatida shakllantiruvchi ta'lim shaxsga yo'naltirilgan yoki K. Rodgers fikricha, ahamiyatli ta'limdir.

O'qituvchi o'z faoliyatida o'quvchilarining o'z-o'zini to'la namoyon eta olishiga tayanishi zarur. Uning o'qitishi o'quvchilar katta qiziqish bilan hal etadigan, har doim ham o'zi mustaqil murakkab vaziyatlardan chiqish yo'lini topa olmaydigan, o'qituvchining yordamiga tayanadigan va ijod qilishga takrorlanmas istakni hosil qiladigan hayotiy muammolar bilan o'zaro harakatga kirishishi asosiga qurilishi kerak. O'qituvchining roli o'quvchilar bilan shunday shaxsiy o'zaro munosabatlarni va yuqorida tilga olingan tendensiyalarni namoyon bo'lishiga imkon beruvchi psixologik muhit tashkil etishda o'z aksini topadi.

K.Rodgersning fikricha, insonni konsentrlaydigan ta'limning natijalarini ta'lim muassasasidagi baholar bilan baholash mumkin bo'lmaydi. Uning mezonlari egallangan bilimlarning miqdor va hatto sifat ko'rsatkichlarida emas, aksincha bu o'zgarishlar shaxsda, uning o'sishi va rivojlanishida aks etadi. Ularga quyidagi turdagi o'zgarishlar kiradi:

- inson o'zini to'la idrok eta boshlaydi;
- u ko'proq o'zini va o'z tuyg'ularini qabul qiladi;
- ko'proq o'ziga ishonch va avtonomen shakllanadi;
- o'z oldiga real maqsadlar qo'yadi, o'zida komillikni ko'radi;
- unda insoniy qiyofa shakllanadi;
- boshqa odamlarni qabul qilish va tushunish boshlanadi.

Bugungi kunda, insonparvarlik pedagogikasi haqida ko'p gapirayapmiz va har qanday pedagogika ma'lum aniq tarixiy sharoitlarda shakllanadi. Shu sababli u haqdagi mulohazalar, unga abstrakt (mavhum) insonparvarlik yoki boshqa davr mezonlari nuqtai nazaridan qarash uni "insonparvar" kabi "insonparvar bo'lmagan" sifatida ham baholashni yuzaga keltirishi mumkin. Pedagogikaning ilmiyligi, demak, uning insoniyligi ham unga xos bo'lgan bola shaxsi mohiyatini tushunish, uni rivojlantirish vositalarini maqsadga muvofiq izlash darajasi bilan belgilanadi. Hamma davrlarda ham pedagogikaning rivojlanishi inson va jamiyatning ilg'or talablariga mos kelishga intilgan. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarga, bolalarga ta'sir etish va ular bilan o'zaro aloqalarda insonga

qarshi vositalar, usullar va metodlar mavjudligi butunlay boshqa tushunchalarni ifoda etadi. Buni pedagogika emas, balki bolalarni to'la itoatkorlik yoki vahshiylik holatiga kiritish borasida mas'uliyatni bilmaydigan, odamiylikka zid tizim deb atash mumkin.

Aytib o'tilganlarning barchasi pedagogikaning insonparvarligi yoki insonparvarlikka zidlik muammosining ahamiyati va qarama-qarshiliklarini aniqlab olish uchun ilm ahlini qiziqtiradigan bir qator masalalarni ob'yektiv aniqlab olishga majbur etadi.

“Insonparvarlik” tushunchasi mohiyatini, uning turlari va ilmiy pedagogika bilan munosabatlarini qanday talqin qilish kerak? “Falsafa qomusiy lug‘at”da insonparvarlik “Odamlarga mehr-muhabbat bilan qarash, ularni hurmat qilish, insonning moddiy farovonligini yuksaltirish va kishilarda yuksak ma'naviy failatlarni rivojlantirishga g'amxo'rlik qilish g'oyalari bilan sug'orilgan dunyoqarash” sifatida qaraladi. “Pedagogik ensiklopedik lug‘at”da esa, insonparvarlik shaxs sifatida inson, uning erkin rivojlanishi va o'z qobiliyatlarini namoyon eta olishini qadriyat sifatida qabul qilish ekanligi uqtiriladi.

Keng ma'noda insonparvarlik – insonni shaxs sifatida qadriyat deb belgilaydigan, uning erkinlik, baxtga bo'lgan huquqi, o'zining qobiliyatlarini namoyon etishi va rivojlantirishi, ijtimoiy institutlarning baholash mezonlarida inson ravnaqini hisobga oladigan qarashlarning tarixiy o'zgaruvchan tizimi, insoniylik – odamlar orasida kutiladigan me'yoriy munosabatdir.

Insonparvarlik asosida yana insonning cheksiz imkoniyatlari va uning komillikka doir intilishlari, o'z qobiliyatlari, qarashlarini erkin namoyon etishga doir shaxs huquqini e'tirof etish turadigan, inson ravnaqini ijtimoiy munosabatlar darajasini baholash mezoni sifatida tasdiqlaydigan dunyoqarash tamoyili tarzida ham qaraladi. Hozirgi vaktida mazkur tamoyil pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri sifatida shakllantirildi.

Zero, insonparvarlik dunyoda insonga eng oliy qadriyat sifatida qarashning yaxlit konsepsiyasidir. Bu konsepsiyaning asosi – shaxs qadr-qimmatini himoya etish, uning ozod, erkin rivojlanishga bo'lgan huquqining tan olinishi; buning uchun (hayotda, mehnatda, o'kishda) mos qulay shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir. Shuning uchun ham hozirgi davrda ta'limni insonparvarlashtirishni uning tarkibiy kismiga kiritish zarur va muhim sanaladi. Lekin uni ta'limning tarkibiy qismiga kiritish uchun faqat o'quv fanlari tarkibidagina emas, balki insonning qadr-qimmatini yuqori qo'yuvchi o'zaro munosabatlar madaniyatini tarkib toptiruvchi ta'lim muhitini yuzaga chikarishni talab etadi.

Ta'limni insonparvarlashtirish – uning mazmuni, tamoyillari, shakl va metodlarini yangilash, ularning o'zaro aloqasi va birligini ta'minlash orqali shaxsni har tomonlama shakllantirish va rivojlantirishga yunaltirishdir.

Shaxsning rivojlanishi va o'quvchilarning ijtimoiy ahamiyatga ega sifat va qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'limning insonparvarlik mazmuniga yaqinlashish, ularni hayotda faol ishtirok etishga jalb etish, uning bilish bilan qo'shiluvi va madaniyatni o'zlashtirish jarayoni so'nggi yillarda sezilarli

shakllandi. Mazkur yoʻnalishda soʻnggi yillarda tarbiyalanuvchilar ongidagi boʻshliq, ularning xulq-atvorini haddan tashqari qatʼiy belgilash, ularga qattiq taʼsir etish, tanqidiy fikrlash tarziga ega boʻlmagan qarashlardan voz kechish yordamida koʻplab innovatsiyalar yoʻnaltirildi. Bunday aqidaparastlikka qarama-qarshi oʻlaroq, milliy va chet el pedagogikasida tarbiyalanuvchi shaxsini hurmat qilishga yoʻnaltirilgan, unda mustaqillikni shakllantiruvchi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar orasida insonparvar, ishonchga asoslangan munosabatlarni tarkib toptirish qoidalaridan foydalanish, “taʼlimni insonparvarlashtirish”, yaʼni insonparvarlik tamoyili yuzaga chiqadi. Bunday asosga qurilgan taʼlim esa, shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim deb nomlanadi.

Taʼlimni insonparvarlashtirish eng umumiy maʼnoda, taʼlim jarayoni ishtirokchilarining munosabatlarini avtoritar pedagogik muloqot uslubidan demokratik muloqot uslubiga almashtirish asosiga tashkil etilishi bilan tavsiflanadi. Bunda asosiysi – tarbiyalanuvchi shaxsiga hurmat va taʼlim mazmunida ijtimoiy tajriba tarzida olingan insoniyat madaniyati bilan tanishtirish yoʻlida uning maʼnaviy imkoniyatini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Taʼlim jarayonining mohiyati ijtimoiy tajribani maqsadga yoʻnaltirilgan tarzda shaxsiy tajribaga almashtirish yoki shaxsiy va ijtimoiy tajribani qoʻshilishida namoyon boʻladi.

Taʼlimni insonparvarlashtirish uning yetakchi tendensiyasi sifatida taʼlimni insonga qaratish, uning individualligini namoyon boʻlishi va rivojlanishi uchun sharoit yaratishni ifodalaydi. U insonni yuqori ehtiyojlari: oʻz-oʻzini namoyon etish, oʻz-oʻzini realizatsiyalash, maʼnaviy, ijtimoiy va kasbiy shakllanishida maksimal darajada qoniqishga yoʻnaltirilgan oʻz noyobligini yoʻqotish, hayot, tabiat dunyosi va madaniyatdan begonalashib ketish xavfidan himoyalashga chaqiradi.

Uzluksiz taʼlim tizimining insonparvarlashuvi – uzluksiz taʼlim nazariyasi va amaliyotini tavsif etuvchi, dunyoqarashga oid qoidalar va tamoyillar yigʻindisi sifatida insonparvarlikka asoslanuvchi, inson qadr-qimmatini va huquqiga hurmat, uning taqdiri va har tomonlama rivojlanishiga gʻamxoʻrlikni aks ettiruvchi, bundan tashqari odamlar orasida haqiqiy insonparvar munosabatlar: oʻzaro bir-birini tushunish, oʻzaro hurmat, birgalikdagi hamkorlik, oʻzaro yordam kabilarni tarkib toptirish zarurligini taʼkidlovchi tushunchadir. Boshqacha aytganda, taʼlim jarayoni markazida taʼlim oluvchi shaxsini qaror toptirish.

Oʻquv-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirishni avtoritar pedagogikaning shaxsga pedagogik taʼsirini bekor qilish, shaxsga yoʻnaltirilgan pedagogikaga oʻtish tarzida pedagog va taʼlim oluvchilar oʻrtasida meʼyoriy insoniy munosabatlarni tarkib toptirish bilan farq qilishi, taʼlim oluvchilarning shaxsiy erkinligi va faoliyatida haqiqiy ahamiyat kasb etish sifatida tushunish lozim.

Insonparvarlik nuqtai nazaridan taʼlim va tarbiyaning tub maqsadi shundaki, har bir tarbiyalanuvchi bilish va muloqot faoliyatining toʻla huquqli subʼyekti, tashabbuskor shaxs boʻla oladi. Oʻquv-tarbiya jarayonining insonparvarlashtirishning oʻlchovi qanchalik bu jarayon shaxsning oʻz-oʻzini

realizatsiyalashi uchun sharoit yaratganligi, undagi tabiiy layoqatni yuzaga chiqarganligi, uning erkinlik, tashabbuskorlik va ijodkorlik qobiliyatlari bilan belgilanadi.

Ta'limning insonparvarlikka yo'naltirilganligining natijasi sifatida birgalikda qayg'urishga qobiliyatli, erkinlikka tayyorgarlik, insonparvarlikka yo'naltirilgan tanlov va individual intellektual salohiyatga ega shaxsning shakllanishida namoyon bo'ladi.

Pedagogik jarayonni insonparvarlashtirishning umumiy masalalarini tahlil qilib, A.A.Melik-Pashayev uni amalga oshirishning yo'llaridan biri "qandaydir fan doirasida kuchni sarflashda emas, turli bilim sohalari, madaniyat, atrof-borliqdan mashg'ulot uchun ma'lumot erkin tanlab olinadigan va umumiy tarzda pedagogik vazifalarni birlashtiradigan" ta'lim mazmunini qayta tashkil etishda aks etadi, deb ta'kidlab o'tadi. A.A.Melik-Pashayev yoshlarda "Men" tuyg'usining katta imkoniyatlariga ishonch uyg'ota oladigan pedagogning mavjudligini insonparvarlashtirishning ikkinchi yo'li, deb hisoblaydi[3].

Hozirgi vaqtda insonparvarlik pedagogikasi tarbiyalanuvchini o'quv-tarbiya jarayonining faol, ongli, teng huquqli ishtirokchisi ro'lida ko'ra oladigan, o'z imkoniyatlari asosida rivojlantiriluvchi ilmiy nazariy tizim sifatida talqin etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Pedagogika. // M.X.Toxtaxodjayevevaning umumiy tahriri ostida. – T.: Iqtisod-Moliya, 2008. – B.78.
2. Rodjers K. K nauke o lichnosti// Istoriya zarubejnoj psixologii. – Teksty. – M.: Izd-vo MGU, 1996. – S.253- 257.
3. Melik-Pashayev A.A. Gumanizatsiya obrazovaniya: problemy i vozmojnosti // Voprosy psixologii. – 1995. - №5. – S.89-90.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.